

~~ASAP~~

EVERY KID KNOWS

WWW.SOCIALMEDIAKIDS.EU

O QUE É O “EVERY KID KNOWS”?

“Every Kid Knows” é um conjunto de ideias e perguntas fundamentais que ajudam a explicar o que é o Programa Educativo ASAP.

É inspirado na ideia de Gregory Bateson de que algumas coisas devem ser tão claras e importantes que “todos os alunos devem saber”. Por isso, certificámo-nos de que a linguagem é simples, amigável e fácil de compreender para todas as crianças (e todos os adultos!).

“Every Kid Knows” ajuda a explorar como os pré-adolescentes crescem – no seu cérebro, corpo, emoções e relações – e como as redes sociais e os meios digitais afetam a forma como pensam, sentem e se comportam. Também ajuda a aprender a ouvir e a comunicar melhor, a gerir as emoções, a pensar criticamente e a fazer escolhas inteligentes no mundo online.

Foi concebido para ajudar os pré-adolescentes a compreenderem-se durante esta importante fase de mudança e para ajudar os adultos a apoiá-los à medida que crescem, se relacionam com os outros e exploram o mundo à sua volta.

Estas ideias são partilhadas em cartões para que todos possam aceder, utilizar e partilhar.

Cada mensagem é apresentada como uma pergunta, porque fazer boas perguntas ajuda-nos a pensar melhor, aprender melhor e compreender mais profundamente.

WWW.SOCIALMEDIAKIDS.EU

Cofinanciado pela
União Europeia

1. QUE MUDANÇAS OCORREM NO CÉREBRO DURANTE A PRÉ-ADOLESCÊNCIA?

Durante a pré-adolescência, o cérebro cresce e muda de formas significativas. Passa por um processo de limpeza chamado poda sináptica, o que significa que o cérebro mantém as conexões que são usadas com frequência e remove as que não são. Ao mesmo tempo, o cérebro é altamente flexível — isso é chamado de neuroplasticidade. Significa que o cérebro pode fortalecer e construir novas conexões através da aprendizagem, da prática e das experiências. Essas mudanças ajudam o cérebro a tornar-se mais rápido e eficiente.

Cofinanciado pela
União Europeia

2. POR QUE OS PRÉ-ADOLESCENTES ÀS VEZES AGEM SEM PENSAR CUIDADOSAMENTE?

O lobo frontal do cérebro, que ajuda no planeamento, na tomada de decisões e no autocontrolo, ainda está em desenvolvimento durante a pré-adolescência. Isso significa que é mais difícil para os pré-adolescentes parar e pensar bem antes de agir.

Cofinanciado pela
União Europeia

3. POR QUE AS EMOÇÕES SÃO TÃO INTENSAS DURANTE A PRÉ-ADOLESCÊNCIA?

A amígdala, a parte do cérebro que controla as emoções, é especialmente ativa durante a pré-adolescência. Isso pode fazer com que emoções e sentimentos como a raiva, a alegria ou a tristeza sejam, por vezes, muito intensos e difíceis de controlar.

Cofinanciado pela
União Europeia

4. POR QUE OS PRÉ-ADOLESCENTES COMEÇAM A PENSAR EM TEMAS MAIORES E MAIS PROFUNDOS?

Os pré-adolescentes estão a começar a desenvolver o pensamento abstrato. Isso significa que podem pensar sobre ideias como equidade, justiça, futuro e perguntas do tipo “e se”, e não apenas sobre coisas que podem ver ou tocar.

Cofinanciado pela
União Europeia

5. POR QUE É QUE INTEGRAR-SE COM OS AMIGOS SE TORNA TÃO IMPORTANTE DURANTE A PRÉ-ADOLESCÊNCIA?

O cérebro social torna-se mais ativo durante esta fase. Os pré-adolescentes começam a preocupar-se mais com o que os outros pensam, procuram a aceitação dos colegas e tornam-se mais conscientes dos grupos sociais e da dinâmica social.

É também nesta fase que começam a desenvolver independência e autonomia em relação aos adultos, por isso os amigos passam a ter um papel mais importante na forma como se veem e tomam decisões.

Cofinanciado pela
União Europeia

6. COMO É QUE A MEMÓRIA MUDA DURANTE A PRÉ-ADOLESCÊNCIA?

Tanto a memória de trabalho, que armazena informações de curto prazo, quanto a memória de longo prazo, melhoram. Isso ajuda os pré-adolescentes a aprender, seguir instruções e lidar com tarefas mais complexas.

Cofinanciado pela
União Europeia

7. COMO É QUE A PUBERDADE AFETA O CÉREBRO?

Hormonas como o estrogénio e a testosterona começam a aumentar durante a puberdade. Estas hormonas afetam o desenvolvimento do cérebro, causando alterações no humor, nos padrões de sono, na energia e na forma como os jovens se sentem em relação a si próprios e aos outros.

Cofinanciado pela
União Europeia

8. POR QUE O SONO É TÃO IMPORTANTE PARA OS PRÉ-ADOLESCENTES?

O sono ajuda o cérebro a crescer, organizar memórias e a processar emoções. Os pré-adolescentes geralmente precisam de cerca de 9 a 11 horas de sono por noite para se manterem concentrados, calmos e saudáveis durante o dia. No entanto, passar muito tempo em frente ao ecrã à noite, especialmente a navegar nas redes sociais ou a ver vídeos, pode induzir o cérebro a permanecer acordado por mais tempo. A luz dos ecrãs pode bloquear a melatonina, a “hormona do sono”, fazendo com que seja mais difícil adormecer e ter um bom descanso.

Cofinanciado pela
União Europeia

9. O CÉREBRO DOS MENINOS E DAS MENINAS CRESCE DA MESMA FORMA?

O cérebro desenvolve-se a ritmos diferentes para cada pessoa. As meninas podem amadurecer mais cedo em áreas como emoção e linguagem, enquanto os meninos podem apresentar crescimento em áreas espaciais e físicas. Essas diferenças são pequenas e normais, e fazem parte da neuroindividualidade: cada cérebro cresce à sua maneira.

Cofinanciado pela
União Europeia

10. POR QUE É TÃO FÁCIL PASSAR MUITO TEMPO NAS REDES SOCIAIS?

As plataformas de redes sociais podem ser viciantes porque são concebidas para manter os utilizadores envolvidos. Funcionalidades como a navegação infinita, os gostos e as notificações dão ao cérebro pequenas recompensas, libertando dopamina - uma substância que nos faz sentir prazer e nos incentiva a continuar.

Os pré-adolescentes são especialmente vulneráveis porque o lobo frontal, a parte do cérebro que ajuda no autocontrolo, ainda está em desenvolvimento. Isso torna mais difícil para eles pararem depois de começarem.

Cofinanciado pela
União Europeia

O QUE É A EMPATIA?

Empatia significa ser capaz de compreender como outra pessoa se sente e ver as coisas do seu ponto de vista. É como entrar na pele de outra pessoa. A empatia ajuda as pessoas a construir relações fortes e solidárias e a conectar-se com os outros de uma forma real e significativa.

Cofinanciado pela
União Europeia

O QUE É A ESCUTA ATIVA?

Escuta ativa significa prestar realmente atenção ao que alguém está a dizer, não apenas ouvir as palavras. Isso inclui olhar para quem está a falar, acenar com a cabeça ou mostrar interesse, não interromper e fazer perguntas ponderadas. Significa também verificar se compreendeu, repetindo o que foi dito com as suas próprias palavras. A escuta ativa ajuda as pessoas a comunicarem melhor e constrói confiança e respeito nas relações.

Cofinanciado pela
União Europeia

O QUE É O COMPORTAMENTO ASSERTIVO?

Ser assertivo significa falar de forma clara e respeitosa. Trata-se de dizer o que realmente pensa ou sente, sem ser rude ou magoar os outros. O comportamento assertivo demonstra confiança, protege os limites pessoais e ajuda as pessoas a expressar as suas necessidades, respeitando os outros. É importante para construir uma autoestima saudável e relações sólidas.

Cofinanciado pela
União Europeia

O QUE É A EMPATIA DIGITAL?

A empatia digital significa pensar em como outra pessoa se pode sentir antes de escrever, comentar ou partilhar algo online. Por trás de cada ecrã há uma pessoa real com emoções reais. Uma publicação que parece engraçada para uma pessoa pode realmente magoar outra. Praticar a empatia digital ajuda a manter os espaços online amigáveis e respeitosos.

Cofinanciado pela
União Europeia

QUAIS SÃO AS CONSEQUÊNCIAS DAS NOSSAS PALAVRAS ONLINE?

O que alguém escreve, publica ou partilha online pode ter um grande impacto. Mensagens indelicadas podem magoar sentimentos, prejudicar a autoestima ou causar problemas duradouros. Mesmo que sejam “apenas palavras”, essas palavras chegam a pessoas reais. É por isso que é importante usar a linguagem online com cuidado e respeito.

Cofinanciado pela
União Europeia

POR QUE AS PESSOAS DEVEM PARAR PARA PENSAR ANTES DE PUBLICAR ONLINE?

Emoções fortes, como raiva ou frustração, podem levar a publicações rápidas e prejudiciais. Parar por alguns segundos para refletir pode fazer uma grande diferença. Ajuda perguntar: “Isto é gentil?”, “Isto é útil?” ou “Eu ficaria bem se alguém que eu respeito lesse isto?” Uma breve pausa pode evitar danos a longo prazo.

Cofinanciado pela
União Europeia

O QUE É UMA PEGADA DIGITAL?

Uma pegada digital é o registo que deixamos online, como publicações, pesquisas e comentários. Pode ser vista por outras pessoas e, muitas vezes, dura muito tempo. Ter cuidado com o que partilhamos ajuda a proteger a nossa privacidade, reputação e segurança no mundo digital.

Cofinanciado pela
União Europeia

COMO PODES SER UM CIDADÃO DIGITAL RESPONSÁVEL?

Um cidadão digital responsável usa a tecnologia de forma inteligente, respeitosa e segura. Isso significa proteger a privacidade, gerir o tempo de uso do ecrã, pensar antes de publicar e tratar os outros com gentileza. Isso é importante porque as nossas ações online afetam pessoas reais e moldam o tipo de internet em que todos vivemos.

Cofinanciado pela
União Europeia

O QUE SIGNIFICA VIVER NUM MUNDO "ONLIFE"?

"Onlife" significa que as nossas vidas online e offline estão conectadas. O que acontece online pode afetar a forma como nos sentimos, pensamos e agimos na vida real – e vice-versa. Saber isso ajuda as pessoas a fazer melhores escolhas e a encontrar um equilíbrio saudável com a tecnologia.

Cofinanciado pela
União Europeia

PODEMOS CONFIAR NO QUE VEMOS ONLINE?

Ao ver algo online, é importante perguntar: “Como posso saber se isto é verdade?” Verifica quem escreveu e se é um especialista. Além disso, repara se sentimentos fortes, como o entusiasmo, raiva ou medo, estão a fazer com que acredites nisso muito rapidamente. Compreender as emoções ajuda a evitar ser enganado por informações falsas.

Cofinanciado pela
União Europeia

QUE TIPO DE INFORMAÇÃO É ESTA?

As informações online podem ser factos, opiniões ou entretenimento. Os factos podem ser verificados e comprovados como verdadeiros. As opiniões são ideias ou sentimentos pessoais. O entretenimento pode ser apenas para diversão e nem sempre é verdadeiro. Saber a diferença ajuda a decidir o quanto confiar e partilhar o que encontramos.

Cofinanciado pela
União Europeia

ALGUÉM PODE ESTAR A ESPALHAR INFORMAÇÕES FALSAS, INCLUINDO EU?

Antes de partilhar algo online, pergunta: “Isto é verdade?” Partilhar informações falsas pode prejudicar outras pessoas. Parar um momento para verificar se a informação é confiável ajuda a impedir a disseminação de desinformação e demonstra responsabilidade pelo que partilhamos online.

Cofinanciado pela
União Europeia

AS PESSOAS QUE ADMIRAS PARTILHAM VALORES QUE APRECIAS?

As pessoas à nossa volta, tanto offline como online, partilham muitos tipos de valores: gentileza, respeito, popularidade, sucesso e muito mais. Pensar no que é importante para nós e escolher modelos com valores próximos dos nossos, que nos inspiram, pode ajudar-nos a crescer e a ser a melhor versão de nós mesmos.

Cofinanciado pela
União Europeia

COMO É QUE OUTRAS PESSOAS, ONLINE E OFFLINE, INFLUENCIAM A FORMA COMO NOS VEMOS A NÓS PRÓPRIOS?

O que as pessoas mostram ou dizem – nas redes sociais ou no dia a dia – pode mudar a forma como nos vemos a nós próprios. Por vezes vemos fotografias perfeitas ou comentários que nos fazem sentir que “não somos suficientemente bons”, mesmo que nem sempre sejam verdadeiras ou não mostrem toda a realidade. Outras vezes encontramos mensagens que nos fazem sentir ouvidos e compreendidos. Comparar ambas as situações pode ajudar-nos a escolher aquilo que nos faz sentir bem e quem realmente nos apoia.

Cofinanciado pela
União Europeia

ANTES DE ADERIR A UMA TENDÊNCIA, VERIFICAS SE É SEGURA E ADEQUADA PARA TI?

Alguns desafios virais parecem divertidos, mas podem ser arriscados ou não corresponder ao que acreditas. Alguém que admiramos e em quem confiamos pode ajudar-nos a pensar por nós próprios, a dizer não se não nos apetecer – mesmo quando os outros insistem – e a perguntar: “Isto é seguro e adequado para mim?”. Tirar algum tempo para refletir antes de seguir uma tendência ajuda-nos a escolher aquilo que acreditamos ser o melhor para nós e a manter-nos em segurança.

Cofinanciado pela
União Europeia

O projeto ASAP é cofinanciado pelo Programa Erasmus+ da União Europeia ao abrigo do Acordo de Subvenção n.º 2022-1-IT02-KA220-SCH-000090043. O apoio da Comissão Europeia e da Agência Nacional Italiana INDIRE para a produção desta publicação não constitui uma aprovação do seu conteúdo, que reflete apenas as opiniões dos autores. A Comissão Europeia e a Agência Nacional Italiana INDIRE não podem ser responsabilizadas por qualquer utilização que possa ser feita das informações aqui contidas.

Este trabalho está licenciado sob uma licença [Creative Commons Attribution 4.0 International \(CC BY 4.0\)](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/), que permite a utilização, distribuição e modificação da obra, incluindo para fins comerciais, desde que seja devidamente atribuída a autoria aos criadores originais e que quaisquer alterações sejam indicadas.

WWW.SOCIALMEDIAKIDS.EU